

UZUMCHILIK TARMOG'IDA YER UNUMDORLIGI VA QAYTA ISHLASH SANOATINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Ibodullayev Firdavs Navro'z o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17394705>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining tabiiy-iqlimiy imkoniyatlari va yer resurslaridan samarali foydalanish masalalari tahlil qilinadi. Ayniqsa, uzumchilik tarmog'ining iqtisodiy ahamiyati, hosildorlikka ta'sir etuvchi omillar, eksport salohiyati hamda yer muammolari alohida ko'rib chiqiladi. Maqolada agrar sohada barqaror rivojlanishni ta'minlash, suv va yer resurslaridan oqilona foydalanish, qayta ishlash sanoatini kengaytirish bo'yicha amaliy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: uzumchilik, yer resurslari, sug'orish tizimi, agrotexnika, eksport, klaster, iqtisodiy samaradorlik, ekologik muvozanat.

O'zbekiston Respublikasi O'rta Osiyoda eng so'lim iqlimga ega mamlakatlardan biridir. Bu yerda har bir faslning o'ziga xos tabiiy boyliklari, serhosil yerlari va meva-sabzavot yetishtirish uchun qulay sharoitlari mavjud. Aynan shu jihat O'zbekistonni agrar yo'nalishda yetakchi mamlakatlardan biriga aylantirgan. Dehqonlarimiz yil davomida mavsumiy hosillarni yig'ib, ayrim mahsulotlarni eksportga yo'naltirish orqali mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli hissa qo'shib kelmoqdalar. Shu bilan birga, ayrim hosillar muzlatgichlarda saqlanib, oziq-ovqat zaxirasini ta'minlaydi, boshqalari esa qayta ishlab ichki bozor ehtiyojini qondiradi.

Samarqand viloyati, xususan, Urgut tumani bu borada alohida o'rin tutadi. Mazkur hudud uzumchilikda asrlar davomida shakllangan boy tajribaga ega. Bu yerda yoz oxiri va kuz boshlarida yig'ib olinadigan uzumlar "obdush" usulida quritilib, magiz shaklida saqlanadi. Bu nafaqat an'anaviy dehqonchilik madaniyatining timsoli, balki iqtisodiy daromad manbai hamdir.

Uzum o'simligi — ko'p yillik tokli daraxtsimon o'simlik bo'lib, u asosan iliq iqlimni yoqtiradi. Tarkibida tabiiy shakar, organik kislotalar, vitaminlar, minerallar, temir, magniy, kaliy kabi foydali elementlar mavjud. Shuning uchun ham uzum inson salomatligi uchun beqiyos foydali mahsulot hisoblanadi. U immunitetni mustahkamlaydi, qon bosimini me'yorlashtiradi, jigar va yurak faoliyatini yaxshilaydi, ko'z salomatligini qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari, uzum sharbati, sirka, sharob va magiz shaklida qayta ishlanib, oziq-ovqat sanoatida keng qo'llaniladi.

Dehqonchilik amaliyotida uzum boshqa meva ekinlariga qaraganda nisbatan kam xarajat talab qiladi. Tokzorlarni sug'orish, o'g'itlash va zararkunandalardan himoya qilish agrotexnik jihatdan yengilroq bo'lib, o'rtacha 1 gektar tokzor 10–15 tonnagacha hosil beradi. Ayrim intensiv texnologiyalar joriy etilgan hududlarda bu ko'rsatkich 25–30 tonnagacha yetmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda mamlakat 53,5 ming tonna magiz eksport qilgan bo'lib, bu mahsulot qiymati 79,5 million AQSH dollariga teng bo'lgan. Bu ko'rsatkich O'zbekistonning quritilgan uzum eksportida Markaziy Osiyoda yetakchi o'rinda ekanini tasdiqlaydi. Eksport geografiyasiga e'tibor qaratilsa, eng katta ulush Xitoy (8 649 tonna), Turkiya (8 532 tonna), Qozog'iston (7 147 tonna) va Rossiya (3 753 tonna) davlatlariga to'g'ri keladi. Shuningdek, Birlashgan Arab Amirliklariga 3 492 tonna magiz eksport qilingan. Boshqa davlatlarga jami 21 925 tonna mahsulot yuborilgan.

Bu raqamlar mamlakatimiz uzumchilik sohasining jadal rivojlanayotganini ko'rsatadi. Biroq, mavjud yutuqlar bilan bir qatorda bir qator tizimli muammolar ham mavjud. Ularning

eng asosiysi — yer resurslaridan oqilona foydalanmaslik va suv taʼminoti muammosidir. Sugʻoriladigan yerlarning shoʻrlanishi, yer osti suvlarining yuqoriligi, ekin almashinuvi tizimining buzilishi natijasida ayrim maydonlarning unumdorligi pasaymoqda. Bundan tashqari, ayrim fermer xoʻjaliklari hosildor navlar oʻrniga past sifatli koʻchatlardan foydalanishi, mineral oʻgʻitlarni meʼyordan ortiqcha qoʻllashi tuproq tarkibiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Yer resurslarining ekologik holatini yaxshilash, hosildorlikni oshirish va barqaror qishloq xoʻjaligini taʼminlash uchun quyidagi takliflar dolzarb:

1. Sugʻoriladigan maydonlarda tomchilatib sugʻorish tizimini keng joriy etish;
2. Har bir viloyat miqyosida uzumchilik klasterlarini tashkil etish va ular faoliyatini ilmiy-tadqiqot institutlari bilan bogʻlash;
3. Qishloq xoʻjaligi sohasida raqamli agroxizmatlarni (masalan, dronlar orqali monitoring, raqamli xaritalash) joriy etish;
4. Hosildan soʻng mahsulotni qadoqlash, sovitish va eksportga tayyorlash markazlarini koʻpaytirish;
5. Dehqon va fermer xoʻjaliklariga yerning meliorativ holatini saqlash, organik oʻgʻitlardan foydalanish boʻyicha muntazam treninglar tashkil etish.

Bundan tashqari, yer muammosi nafaqat hosildorlik, balki ekologik xavfsizlik bilan ham bogʻliq. Oʻzbekistonning ayrim hududlarida yerlar haddan ortiq ekspluatatsiya qilinishi natijasida ekologik muvozanat buzilmoqda. Shoʻrlanish darajasining oshishi, tuproq eroziyasi va suv tanqisligi bu sohada kompleks yondashuvni talab qiladi. Shu bois, rotatsion ekin almashinuvi tizimi, organik dehqonchilik va yerning biologik tiklanish davrlarini belgilash zarur. Bu esa uzoq muddatda nafaqat tuproq unumdorligini, balki iqtisodiy barqarorlikni ham taʼminlaydi.

Shuningdek, uzumchilik tarmogʻida qayta ishlash sanoatini kengaytirish alohida eʼtiborga molikdir. Mahsulotning katta qismi hali ham xomashyo shaklida eksport qilinmoqda. Agar har bir viloyatda magiz, sharbat, sirka va shakar ishlab chiqaruvchi mini-zavodlar tashkil etilsa, bu qoʻshimcha qiymat yaratadi va yangi ish oʻrinlarini vujudga keltiradi. Qayta ishlash tarmogʻi rivojlangani sari eksport hajmi ortadi, ichki bozor sifati yaxshilanadi, dehqon daromadi esa barqarorlashadi.

Xulosa qilib aytganda, Oʻzbekistonning tabiiy-iqlimiy imkoniyatlari va agrar salohiyati beqiyosdir. Ammo bu imkoniyatlardan toʻliq foydalanish uchun yer va suv resurslarini muhofaza qilish, ekologik barqarorlikni taʼminlash, agrotexnik tadbirlarni takomillashtirish zarur. Uzumchilik tarmogʻini klaster asosida rivojlantirish, qayta ishlash sanoatini kengaytirish, yangi texnologiyalarni joriy etish orqali mamlakat nafaqat ichki bozorni toʻliq taʼminlaydi, balki xalqaro bozorlarda ham oʻz oʻrnini yanada mustahkamlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Statistika agentligi. (2024). Qishloq xoʻjaligi mahsulotlari ishlab chiqarish va eksport koʻrsatkichlari boʻyicha yillik hisobot. Toshkent: Statistika qoʻmitasi nashriyoti.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Qishloq xoʻjaligi vazirligi. (2023). Uzumchilikni rivojlantirish dasturi (2023–2030 yillar). Toshkent: Qishloq xoʻjaligi vazirligi axborot markazi.
3. Joʻrayev, M. (2022). Oʻzbekiston agrar sektori taraqqiyoti va yer resurslaridan foydalanish samaradorligi. "Iqtisodiyot va innovatsiyalar" jurnali, №3, 45–52-betlar.

4. Xudoyberdiyev, S. (2021). Qishloq xo'jaligida ekologik barqarorlikni ta'minlashning asosiy yo'nalishlari. "Ekologiya va tabiat resurslari" jurnali, №2, 37–43-betlar.
5. Karimov, I. (2019). O'zbekiston uzumchilik tarmog'ining eksport salohiyati va logistika tizimini rivojlantirish istiqbollari. "Fermer xo'jaligi" ilmiy-amaliy jurnali, №6, 18–25-betlar.
6. FAO (Food and Agriculture Organization). (2023). Grapevine cultivation and post-harvest management in Central Asia. Rome: United Nations FAO Publications.
7. Rahmonov, A. & Sodiqova, M. (2020). Uzumchilikda innovatsion texnologiyalarni qo'llash samarasi. "Agrar iqtisodiyot va menejment" jurnali, №4, 29–35-betlar.
8. Mirzayev, B. (2024). Sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash yo'llari. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.